

VERSO UN APPROCCIO TOTALMENTE PROBABILISTICO ALLE STIME DI PERICOLOSITÀ SISMICA: STUDIO DELLA VARIABILITÀ DELLE CURVE DEL MODULO SECANTE NORMALIZZATO, G/G_0 (γ) E DEL RAPPORTO DI SMORZAMENTO, D (γ) CON LA DEFORMAZIONE DI TAGLIO IN FUNZIONE DELLE UNITÀ GEOLOGICO-TECNICHE DEGLI STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA

I. Gaudiosi^{1,*}, G. Romagnoli¹, D. Albarello^{2,1}, C. Fortunato¹, P. Imprescia¹, M. Moscatelli¹, F. Stigliano¹

¹ Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Montelibretti (RM), Italy

² Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e dell'Ambiente, Università degli Studi di Siena, Siena, Italy

Introduzione

Le simulazioni numeriche della propagazione delle onde sismiche sono una pratica ricorrente per l'effettiva quantificazione del moto al suolo atteso in un sito. Nella misura in cui tali simulazioni vengano eseguite considerando le incertezze di uno o più parametri che giocano un ruolo nella pericolosità sismica, esse possono essere incluse nel novero delle applicazioni probabilistiche di pericolosità sismica (cosiddette PSHA), mentre invece si parla di approcci cosiddetti "ibridi" quando, ad una stima probabilistica della pericolosità di base, è affiancata una stima deterministica degli effetti di sito.

Affinché una valutazione della pericolosità sismica, comprensiva di quella sito-specifica, possa essere considerata completamente probabilistica, le stime sulla variabilità del moto atteso al suolo dovrebbero includere, oltre la stima probabilistica della pericolosità di base, anche quella: 1) delle velocità delle onde S, V_s , e ii) del comportamento visco-elastico non lineare associabile ai terreni e rocce che costituiscono i modelli sismostratigrafici analizzati (Bahrapouri et al., 2019).

Nella letteratura recente, numerosi sono gli esempi basati su approcci totalmente probabilistici applicati alla scala degli edifici/manufatti (Madiari et al., 2017; Pagliaroli et al., 2013; Rota et al., 2011), mentre alla scala dell'ambito territoriale, gli approcci più recentemente adottati si spingono solo fino a studi cosiddetti "parzialmente probabilistici" (Barani et al., 2020; Falcone et al., 2021).

Questo studio ha pertanto lo scopo di analizzare la necessità di studi di pericolosità sismica sito-specifici completamente probabilistici, di cui fino ad oggi non esistono esempi per le scale tipicamente utilizzate nella pianificazione territoriale (1:5.000 o superiori).

Per raggiungere l'obiettivo, sono stati esplorati ed analizzati i dati disponibili dagli studi di Microzonazione Sismica (in seguito MS, <https://www.webms.it/servizi/stats.php>).

Va tenuto conto infatti che uno dei prodotti di base di uno studio di MS è, in generale, l'interpretazione concettuale del sottosuolo in termini di unità geologico-tecniche. Le informazioni contenute in una carta geologico-tecnica e nelle sezioni relative sono finalizzate a descrivere quantitativamente le proprietà fisiche e meccaniche dei materiali o la loro eterogeneità e anisotropia spaziale, oltre a rappresentare la natura dinamica del mezzo (Gonzalez de Vallejo & Ferrer, 2011).

Si comprende di conseguenza come gli studi di MS e la rappresentazione del sottosuolo, in termini di unità geologico-tecniche, possano offrire un valido ausilio nel fornire delle stime dell'influenza sulla quantificazione del moto atteso al suolo, del possibile rilascio delle ipotesi di ergodicità sui principali parametri che regolano la risposta sismica (stratigrafia, V_s e non linearità).

Dataset utilizzato per le analisi

Il set di dati utilizzato nello studio raccoglie circa 450 curve di variazione di G/G_0 (γ) e $D(\gamma)$ con la deformazione di taglio ottenute per il solo territorio italiano considerando i dati disponibili degli studi di MS e di altri progetti rilevanti dedicati alla mitigazione del rischio sismico, che è stato possibile abbinare alle unità geologico-tecniche degli studi di MS. In particolare, sono state organizzate, armonizzate, archiviate ed analizzate le informazioni disponibili a partire:

- dagli studi di MS di 3 ° livello post - terremoto de L’Aquila 2009; della sequenza sismica dell’Italia centrale 2016-2017; dell’Emilia Romagna 2012; dell’Umbria - Marche 1998; di Santa Venerina/Catania;
- dal Progetto “Valutazione degli Effetti Locali - VEL”, <http://150.217.73.23/BancaDatiVEL/>;
- da altri lavori pubblicati.

Tutte le curve G/G_0 (γ) e $D(\gamma)$ sono state regolarizzate singolarmente secondo Yokota et al. (1981).

Ognuno dei campioni appartenenti al dataset è stato associato ad un’unità geologico-tecnica e, laddove possibile, al codice in accordo con la classificazione USCS dei terreni (ASTM, 2017). Non solo: per ogni coppia di curve di variazione presente all’interno del set di dati, sono state riportate le principali informazioni disponibili in un apposito file di metadati, che può essere visto come un foglio di note a piè di pagina complementare alla struttura di dati principale, illustrata in Fig.1.

Fig. 1 - Rappresentazione della struttura del set di dati principale. “eg-unit” sta per “unità geologico-tecnica”.

Il file di metadati contiene invece le seguenti informazioni:

- Macroarea: nome della macroarea (Regione o area) dello studio MS dove è stato raccolto il campione;
- Comune: il comune dove è stato prelevato il campione;
- Tipo di prova di laboratorio;
- Depth_top e bot (m): profondità di prelievo del campione (superiore ed inferiore), calcolata dal piano campagna;
- gamma (kN/m^3): peso di volume;
- WL (%): contenuto d'acqua al limite liquido;
- PI (%): indice di plasticità;
- Codice USCS: codice secondo la classificazione USCS;
- EGunit_SM: codice dell'unità geologico-tecnica recuperato dallo studio MS;
- Coordinate X e Y secondo il sistema di riferimento: WGS84 / UTM-33N;
- Reference: collegamento o riferimento all'origine dei dati.

Risultati

A partire dalle informazioni disponibili per ciascuna unità geologico-tecnica, sono state aggregate le proprietà di non linearità espresse in termini di variazione del modulo secante normalizzato, $G/G_0(\gamma)$, e del rapporto di smorzamento, $D(\gamma)$, in funzione dell'ampiezza della deformazione di taglio.

Il risultato finale è una rappresentazione delle curve $G/G_0(\gamma)$ e $D(\gamma)$ in termini di formulazioni aggregate archiviate nella cartella "Averaged" di Fig.1, in cui, per ciascuna unità geologico-tecnica, sono salvate le leggi di variazione media μ di $G/G_0(\gamma)$ e $D(\gamma)$ e di $\mu \pm 1\sigma$. σ quantifica la casualità aleatoria dei valori $G/G_0(\gamma)$ e $D(\gamma)$ per un livello di confidenza al 95% ed è stata individuata adottando la formulazione di letteratura di Darendeli (2001).

È stata inoltre verificata la possibilità di utilizzare leggi di variazione per "macro-gruppi" di unità geologico-tecniche, accorpando ulteriormente le leggi di variazione per più unità geologico-tecniche con comportamento simile nelle simulazioni per la stima probabilistica del moto atteso al suolo. In particolare, test statistici sono stati applicati al fine di evidenziare solo le differenze significative tra le rispettive medie.

Infine, sono stati effettuati confronti con i dati disponibili in letteratura per meglio comprendere il comportamento delle curve mediate ottenute rispetto alle curve di variazione più utilizzate nelle modellazioni numeriche.

Conclusioni

La definizione delle unità geologico-tecniche consente di modellare le proprietà dinamiche del sottosuolo qualora la scala di applicazione degli studi interessi estesi areali di investigazione.

Insieme alla necessità, per talune applicazioni, di operare su scale superiori a 1:5000, va considerato che almeno quattro fonti di incertezza possono influenzare i risultati delle modellazioni numeriche che utilizzino come input i dati delle prove di laboratorio: 1) direzionalità dei carichi; 2) schemi semplificati e regolari di applicazione del carico ciclico; 3) condizioni di drenaggio e 4) rappresentatività dei campioni (Crespellani & Facciorusso, 2010).

Questi risultati mirano quindi a fornire nuovi spunti, guardando alla prevenzione sismica applicata su una scala di ambito territoriale, così come definito nel nuovo codice della Protezione Civile (D.Lgs. 1/2018).

L'effetto a cascata risultante da questa analisi ha notevoli ricadute anche nel fornire nuovi dati idonei a raggiungere una comprensione fisica dettagliata dei processi di propagazione delle onde per eventi responsabili di danneggiamenti a scala regionale. Dimitriu et al., 2001 e Lacave-

Lachet et al., 2000, per esempio, hanno dimostrato che un importante contributo al parametro di decadimento k , è dovuto all'attenuazione anelastica data dai terreni attraversati dall'onda.

I dati descritti in questo studio possono quindi fornire ulteriori informazioni adatte ad effettuare confronti con dati di natura sismologica (Chandra et al., 2015).

Bibliografia

- ASTM (2017). Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System), ASTM International, West Conshohocken, PA, 2017, www.astm.org
- Bahrampouri, M., Rodriguez-Marek, A., & Bommer, J. J. (2019). Mapping the uncertainty in modulus reduction and damping curves onto the uncertainty of site amplification functions. *Soil Dynamics and Earthquake Engineering*, 126, 105091.
- Barani, S., Ferretti, G., & De Ferrari, R. (2020). Incorporating results from seismic microzonation into probabilistic seismic hazard analysis: An example in western Liguria (Italy). *Engineering Geology*, 267, 105479.
- Chandra, J., Guéguen, P., Steidl, J. H., & Bonilla, L. F. (2015). In situ assessment of the $G-\gamma$ curve for characterizing the nonlinear response of soil: Application to the Garner Valley downhole array and the wildlife liquefaction array. *Bulletin of the Seismological Society of America*, 105(2A), 993-1010.
- Crespellani, T., & Facciorusso, J. (2010). *Dinamica dei terreni per le applicazioni sismiche*. Dario Flaccovio Editore.
- Gonzalez de Vallejo L., Ferrer M.(2011). *Geological Engineering* ISBN 978-0-415-41352-7, CRC Press, 700 Pages.
- Darendeli, M. B. (2001). Development of a new family of normalized modulus reduction and material damping curves.
- Dimitriu, P., N. Theodulidis, P. Hatzdimitriou, and A. Anastasiadis (2001). Sediment nonlinearity and attenuation of seismic waves: a study of accelerograms from Lekas, western Greece, *Soil Dyna. Earthquake Eng.* 21, 63–73.
- Falcone, G. Acunzo, G., Mendicelli, A., Mori, F., Naso, G., Peronace, E., Porchia, A., Romagnoli, G., Tarquini, E., Moscatelli, M. (2021). Seismic amplification maps of Italy based on site-specific microzonation dataset and one-dimensional numerical approach. *Engineering Geology*. <https://doi.org/10.1016/j.enggeo.2021.106170>.
- Lacave-Lachet, C., P. Y. Bard, J. C. Gariel, and K. Irikura (2000). Straightforward methods to detect non-linear response of the soil: application to the recordings of the Kobe earthquake (Japan, 1995), *J. Seism.* 4, 161–173.
- Madaï, C., Renzi, S., Vannucchi, G. (2017). Geotechnical Aspects in Seismic Soil–Structure Interaction of San Gimignano Towers: Probabilistic Approach. *J. Perform. Constr. Facil.*, 2017, 31(5). ASCE, ISSN 0887-3828.
- Pagliaroli A, Moscatelli M, Scasserra G, Lanzo G, Raspa G (2015). Effects of uncertainties and soil heterogeneity on the seismic response of archaeological areas: a case study. *Italian Geotechnical Journal - Rivista Italiana di Geotecnica* 49:79-97
- Rota, M., C. G. Lai, and C. L. Strobbia. (2011). Stochastic 1D site response analysis at a site in central Italy. *Soil Dynamics and Earthquake Engineering* 31, no. 4, 626-639.
- Yokota, K., Tsuneo Imai, and Masashi Konno. (1981) Dynamic deformation characteristics of soils determined by laboratory tests. *OYO Tec. Rep* 3: 13-37.

Corresponding author: iolanda.gaudiosi@igag.cnr.it